

Análise fenotípica de leveduras de alambique quanto à produção de gás sulfídrico em meio ágar bismuto

Thalita Pereira Madureira¹
Higor Alexandre Rodrigues Maia²
Henrique Maia Valério³

¹Ciências Biológicas– Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES),
unimontesthalita@gmail.com

²Ciências Biológicas– Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES),
higoralexandre@hotmail.com

³Ciências Biológicas— Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES),
henrique.valerio@unimontes.br

DOI:10.5281/zenodo.17604899

Introdução: Durante a fermentação alcoólica, leveduras desempenham papel essencial na conversão dos açúcares em etanol e na formação de compostos que definem o perfil sensorial das bebidas. No entanto, além dos compostos que são desejáveis, também podem ser produzidos metabólitos indesejáveis que comprometem a qualidade do produto final. Um desses compostos é o gás sulfídrico (H₂S), responsável por odor desagradável semelhante ao de ovo podre. Mesmo em baixas concentrações, esse composto pode mascarar aromas positivos e comprometer a aceitação sensorial da bebida. A formação de gás sulfídrico durante a fermentação está relacionada ao metabolismo do enxofre pelas leveduras, especialmente por meio da via assimilativa de redução do sulfato, processo metabólico comum em leveduras. Nessa via, o íon HS⁻, intermediário da redução de sulfato e sulfito, é normalmente incorporado a aminoácidos sulfurados como metionina e cisteína. Entretanto, quando há deficiência de nitrogênio assimilável no meio, essa incorporação é prejudicada, resultando no acúmulo e posterior liberação de H₂S no mosto fermentativo. A seleção de linhagens de leveduras com baixa ou nenhuma produção de H₂S tem sido uma estratégia promissora para garantir padrões sensoriais adequados e promover qualidade ao produto. **Objetivo:** Isolar leveduras durante o processo fermentativo em alambique artesanal e avaliar sua capacidade de produzir gás sulfídrico por meio da triagem fenotípica em ágar bismuto sulfitado. **Metodologia:** As leveduras foram isoladas de mosto fermentativo proveniente de um alambique artesanal localizado na região de Salinas, MG - reconhecida pela tradição e excelência na produção de cachaça artesanal. As amostras

foram coletadas em intervalos de uma hora, totalizando sete momentos distintos (H1 a H7). O material foi transportado ao LEMMA (Laboratório de Ecologia de Microrganismos e Microbiologia Ambiental) da UNIMONTES, onde foram realizados os procedimentos de isolamento e triagem fenotípica. Ao todo, foram isoladas 420 colônias de leveduras, sendo 60 por intervalo. Para a triagem, os isolados foram previamente cultivados e padronizados a uma densidade óptica de 1 a 600 nm (OD600), garantindo uniformidade na carga celular aplicada. Em seguida, foram semeados em placas Elisa contendo ágar bismuto sulfitado e incubados a 30 °C por 48 horas. A formação de coloração negra ao redor das colônias indicou a produção de H₂S, baseada na reação do gás com o bismuto presente no meio. **Resultados:** A análise dos isolados revelou uma variação significativa na proporção de leveduras produtoras e não produtoras de H₂S ao longo dos diferentes tempos de coleta. Em H1, foram registradas 29 produtoras e 31 não produtoras; H2: 24 e 36; H3: 25 e 35; H4: 46 e 14 H5: 38 e 22; H6: 37 e 23; H7: 29 e 31, respectivamente. O maior percentual de isolados produtores foi registrado no período H4 (76,7%). No total, 228 isolados (54,3%) foram classificados como produtores de H₂S enquanto 192 (45,7%) foram consideradas como não produtores. A tendência de aumento na proporção de leveduras produtoras nos períodos intermediários pode estar associada a fatores de estresse no ambiente fermentativo, que favorecem a seleção de linhagens com esse perfil metabólico. **Conclusão:** O ágar bismuto demonstrou-se eficaz como ferramenta de triagem fenotípica preliminar para avaliar a produção de gás sulfídrico por leveduras. A identificação de 192 isolados não produtores representa um conjunto promissor de linhagens com potencial para uso em processos fermentativos voltados à produção de cachaça com qualidade sensorial superior. Estudos posteriores serão realizados para avaliação tecnológica e perfil aromático dessas linhagens em fermentação de cana-de-açúcar.

Palavras-Chaves: Fermentação alcoólica; Gás sulfídrico; Qualidade sensorial de cachaça artesanal.